

О.В. Дроздова

кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет
споживчої кооперації України

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ТА КНИГОВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВЩИНИ ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

В сучасних умовах розбудови суверенної демократичної України, коли чи не найголовнішим завданням стало визначення державних та національно-культурних орієнтирів, постала гостра необхідність вивчення та критичного переосмислення історичної спадщини нашої держави.

Характерною рисою ситуації в Українській державі після революційних подій 1917 р. було те, що поряд із політичними рухами, які боролися за створення унітарної держави (білогвардійці, більшовики, іноземні інтервенти), досить активно проявили себе політичні сили, що мали на меті створення незалежної держави. Перша така спроба була здійснена Центральною Радою, діяльність якої охоплює період з березня 1917 р. по квітень 1918 р. [1]

На жаль, зазначений період тривалий час залишався поза увагою дослідників і, як наслідок, у наукових розвідках і історико-краєзнавчих працях радянського часу простежувалась домінуюча думка про те, що становлення історичного краєзнавства Полтавщини (в тому числі і книговидавничої діяльності церковних установ досліджуваного регіону) нібито розпочалося весною 1919 р. з встановленням Радянської влади на Полтавщині, що не відповідає історичній дійсності.

В цій роботі розглядається книговидавнича та історико-краєзнавча діяльність церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради.

З-поміж завдань державотворення, які постали перед народом України після 1917 р., вирізнялися принципи забезпечення свободи совісті, сформульовані у конституційних актах 1917–1920 рр. Свободу совісті гарантували третій Універсал Української Центральної Ради (7 листопада 1917), Конституція Української Народної республіки, декларація Української Директорії (грудень 1918), Закон про тимчасове верховне управління в Українській Народній Республіці (12 листопада 1920) [2, 156]. Необхідно звернути увагу на те, що Українська

Народна Республіка визнавала незалежне становище православної церкви як автокефальної на чолі з патріархом у Києві [2, 156].

У червні 1917 р. на Полтавщині розпочав свою діяльність комітет охорони пам'яток старовини і мистецтва, члени якого займалися по-рятунком поміщицьких колекцій від знищення та усною пропагандою історії краю, у тому числі й церковних споруд. На проф. В.М. Щербаківського було покладено виконання обов'язків комісара охорони пам'яток старовини і мистецтва Полтавщини [3, 36]. Крім обов'язків комісара комітету, В.М. Щербаківський виконував обов'язки редактора друкованого органу зазначеного комітету – “Записок Українського наукового Товариства дослідження й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині”. За час існування комітету вийшло два випуски “Записок”. Перший вміщував лише огляд діяльності комітету (товариства). Другий давав можливість дослідити різні сторони життя населення і вміщував наступні статті: П.І. Клепацького “Про життя і діяльність Полтавського наукового при ВУАН товариства за минулі роки (1919–1927)”, В.В. Чуйка “Зміни в етнографічному складі деяких міст Лівобережжя”, М.М. Бужинського “До історії землеволодіння на Лівобережжі” та ін. Але “Записки” вийшли за часів Української держави гетьмана П. Скоропадського та Директорії УНР (у 1919 і 1928), тому ми розглядаємо їх лише побіжно.

За період національно-визвольних рухів українського народу (1917–1919) на Полтавщині було створено десять повітових комітетів охорони пам'яток мистецтва і старовини (повітКОПМІСів). У результаті їхньої діяльності було організовано повітові краєзнавчі музеї, навколо яких ґрутувалися науковці, історики-краєзнавці, церковні діячі [3, 26].

Продовжував друкуватись журнал Полтавського єпархіального управління “Полтавские епархиальные ведомости”, котрий виходив двічі на місяць і складався з двох частин. Необхідно звернути увагу на те, що з 1915 р. до складу видання входило два додатки: “Религиозно-нравственные и противосектанские издания” та “Сведения об учебных заведениях епархии и др. церковно-ведомственный материал”. Видання виходило в світ російською мовою, хоча серед духовенства і парафіян висловлювалися думки щодо українізації проповідей та богослужіння, за визнання права людини звертатися до Бога рідною мовою. Але поодинокі висловлювання суті справи не змінювали, оскільки православна служба Полтавщини, як і всієї України загалом, стояла на службі імперської політики.

Необхідно звернути увагу на діяльність Полтавського церковного історико-археологічного комітету, який засвідчував своє існування ви-

пуском “Трудов” (вийшло з друку два випуски). Перший випуск включав до свого змісту “Журналы заседаний Полтавского церковного историко-археологического комитета” (п’ятнадцять журналів), список почесних членів комітету, звіт про стан церковного древлєсховища, а саме: “Полтавское церковное древлєхранилище, развиваясь при высоком внимании Преосвященнейшего председателя Полтавского церковного историко-археологического комитета его Преосвященства Епископа Иоанна, быстро пополнялось ценными памятниками церковной старины, среди которых: Евангелие старопечатные XVII—XVIII вв., Евангелия, писанные полууставом XVII—XVIII вв.” [4]. Серед контингенту відвідувачів були: професор Київського університету Г.Г. Павлуцький, директор Київського музею Н.Ф. Біляшівський, члени Полтавського історико-археологічного комітету, Полтавської вченої архівної комісії та ін. [4].

Таким чином, можемо зробити висновок: описані дані є яскравим підтвердженням думки про те, що політична ситуація доби Центральної Ради на Полтавщині була досить напруженою, панувало почуття невпевненості і розгубленості. Але у вирі подій березня 1917 – квітня 1918 рр. провідні церковні діячі Полтавщини знаходили в собі сили й мужність для проведення краєзнавчих досліджень, книговидавничої діяльності. Крім того, діяльністю Полтавського єпархіального управління, повітових комітетів охорони пам’яток мистецтва і старовини, церковного історико-археологічного комітету були закладені необхідні умови для подальшого розвитку національної свідомості місцевого населення, збереження їхніх духовних цінностей та орієнтирів. Ні в якому разі ми не можемо говорити, що історичне краєзнавство та книговидавнича справа церковних закладів Полтавщини у зазначений період не розвивалися.

Примітки

1. *Гладкий С.О.* Культурницька діяльність парафіяльного духовенства православних єпархій України на початку ХХ століття. — Запоріжжя, 1997. — 49 с.
2. *Ульяновський В.І.* Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник. — К., 1994. — 256 с.
3. *Пащенко В., Киридон А.* Більшовицька держава і православна церква в Україні: 1917–1930: Монографія. — Полтава, 2004. — 336 с.
4. *Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета.* — Вып. 1. — Полтава, 1908. — 66 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008